

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782166>

УДК 004.94:631.1

РАЗРАБОТКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ IDEF0 ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПТИЦЕФЕРМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

И.Е. Глазырин,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Прикладная информатика в экономике»,
ЮРГПУ(НПИ),
г. Новочеркасск

Аннотация: В статье рассмотрен пример разработки информационной системы управления птицефермы по производству мяса цыплят-бройлеров. Проект информационной системы предназначен для автоматизации процессов, протекающих на птицеферме. Разработка проекта выполнена на основе модели IDEF0, рекомендованной для начальных стадий проектирования сложных искусственных систем управления, производства, бизнеса. В ходе разработки выполнен предпроектный анализ и установлены основные процедуры, протекающие в ходе деятельности птицефермы. На этой основе выполнено системное проектирование информационной системы управления птицефермы, проведена разработка информационного обеспечения информационной системы и предложена ее программная реализация.

Ключевые слова: информационная система управления, модель IDEF0, контекстная диаграмма, диаграмма декомпозиции, птицеферма

DEVELOPMENT BASED ON MODEL IDEF0 OF THE INFORMATION SYSTEM FOR POULTRY MANAGEMENT FOR BROILER CHICKEN MEAT PRODUCTION

I.E. Glazyrin,

2nd year graduate student, ex. "Applied Informatics in Economics",
YRSPU(NPI),
Novocherkassk

Annotation: The article considers an example of the development of an information management system for a poultry farm for the production of meat from broiler chickens. The project of the information system is designed to automate the processes taking place at the poultry farm. The development of the project is carried out on the basis of the IDEF0 model, which is recommended for the initial stages of designing complex artificial control systems, production, and business. In the course of development, a pre-design analysis was carried out and the main procedures were established during the operation of the poultry farm. On this basis, the system design of the information system for the management of the poultry farm was carried out, the information support of the information system was developed and its software implementation was proposed.

Keywords: management information system, model IDEF0, context diagram, decomposition diagram, poultry farm

В современном обществе информация превратилась в один из наиболее важных ресурсов, а информационные системы (ИС) стали необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности. Использование информационных технологий в производстве, в том числе в сельском хозяйстве, способствует улучшению эффективности производства и конкурентоспособности за счет реализации быстрых и обоснованных управленческих решений.

Разрабатываемая ИС предназначена для автоматизации процессов, протекающих на птицеферме по производству мяса цыплят-бройлеров. Основными задачами создания данной ИС являются:

- увеличение прибыли за счет непрерывного контроля и анализа основных показателей эффективности на птицеферме;
- повышение мобильности сотрудников путем внедрения Web-приложения, которое доступно со всех современных устройств;
- увеличение эффективности принятия производственных решений за счет обеспечения безбумажного обмена информацией;
- повышение качества работы персонала путем автоматизации учетных процессов, протекающих в ходе профессиональной деятельности.

В ходе предпроектного анализа деятельности и управления птицефермой проведено описание организационной и функциональной структуры предприятия, пример которой иллюстрируется (рис. 1). В результате выделены объекты автоматизации – процедуры, связанные с процессом управления птицефермой:

- процедуры, связанные с разведением птицы. Данные процедуры связаны с приемом поставки молодых цыплят, выращивании стаи, забоем взрослых особей;

- процедуры, связанные с биобезопасностью. Данная подсистема включает в себя процедуры, связанные с тестированием воды, проведением дезинфекции, контролем посетителей;
- аналитические процедуры. Данная подсистема включает в себя комплекс процедур, связанных с формированием статистики и оценкой эффективности птицефермы;
- процедуры, связанные с лечением заболевших особей. Данная подсистема включает в себя комплекс процедур, связанных с регистрацией случаев заболевания, поставкой диагноза и назначением лечения;
- процедуры создания кормовой базы. Данная подсистема включает в себя комплекс процедур, связанных с приемом поставки кормов и оценки качества рациона.

Рисунок 1 – Функциональная структура птицефермы

Полученные в ходе предпроектного анализа сведения положены в основу моделирования потоков данных и бизнес-процессов.

Для разработка ИС управления птицефермы применен подход моделирования бизнес-процессов на основе методологии IDEF. В настоящее время имеются методики функционального, информационного и поведенческого моделирования и проектирования, в которые входят различные IDEF-модели, у каждой из которых есть четкие границы применения и краткая, лаконичная нотация [1, 2].

В нашем случае использована модель IDEF0. Она рекомендуется для начальных стадий проектирования сложных искусственных систем управления, производства, бизнеса, включающих людей, оборудование, программное обеспечение [1, 2]. Модель IDEF0 представлена совокупностью иерархически упорядоченных и логически связанных диаграмм. Каждая диаграмма располагается на отдельном листе и состоит из потоков и работ.

Потоки представляют собой определенные объекты, которые взаимодействуют с системой определенным образом. Работы представляют собой операции над данными потоками, в ходе которых входные потоки под действием механизмов с учетом рекомендаций потоков управления преобразуются в выходные потоки.

Разработка ИС выполнена в соответствии с [3, 4], с использованием регламентирующих и нормативно-методических документов птицеводства [5, 6] в рамках бакалавриатской работы.

В соответствии с [3, 4] выделены следующие диаграммы:

- контекстная диаграмма А0;
- диаграммы декомпозиции (дочерние), в том числе диаграмма первого уровня декомпозиции А0, раскрывающая контекстную.

Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Управление птицефермой» описывает его общую функциональную структуру (рис. 2).

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма деятельности «Управление птицефермой»

После описания системы в целом проведена функциональная декомпозиция в форме диаграмм декомпозиции, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов. После декомпозиции контекстной диаграммы выполнена функциональная декомпозиция каждого блока диаграммы А0 на более мелкие фрагменты и так далее, до достижения нужного уровня подробности описания.

В ходе декомпозиции контекстной диаграммы получены основные функции и работы, выполняемые птицефермой. На декомпозиции контекстной диаграммы деятельности представлены следующие потоки (рис. 3):

- поставленный корм – данный выходной поток представляет собой принятый, но не одобренный для питания корм;

– одобренный корм – данный выходной поток представляет собой корм, прошедший проверку качества.

Рисунок 3 – Декомпозиция контекстной диаграммы деятельности

В ходе выполнения декомпозиций процессов «Разведение птицы», «Прием поставки молодых цыплят», «Выращивание стаи» были выявлены работы и потоки, участвующие в данных процессах (рис. 4).

Для документирования механизмов передачи и обработки информации на основе методологии графического структурного анализа в соответствии с [7] проведено моделирование потоков данных в моделируемой системе в виде составления диаграммы потоков данных (диаграмма DFD) процесса разведения птицы (рис. 5). Источники информации (внешние сущности) порождают информационные потоки, переносящие информацию к подсистемам или процессам, накопителям данных или внешним сущностям – потребителям информации.

Диаграмма DFD может быть положена в основу моделирования в нотации UML [8].

В результате анализа модели потоков данных определены основные сущности, участвующие в работе системы, а также связи между ними.

На основе полученных, на предыдущем этапе сущностей, их атрибутов, а также кратностей их связей сформирована логическая модель ИС, представленная ER-диаграммой области. В ходе преобразования данных, отношения реляционной базы данных были приведены к 4 нормальной форме, в частности, были ликвидированы связи типа «многие-ко-многим»,

были сформированы реляционные связи, сформированы первичные и внешние ключи.

Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции процедуры «Разведение птицы»

Рисунок 5 – DFD диаграмма процесса разведения птиц

Для реализации информационной системы была использована платформа October CMS [9], основанная на языке программирования PHP и среде веб-приложений Laravel. Физическая модель СУБД реализована в среде

phpMyAdmin подключения к базе данных MySQL. Следует отметить, что внешние ключи расставлены в виде отношений в технология программирования ORM (англ. Object-Relational Mapping – объектно-реляционное отображение, или преобразование).

На основании полученных данных построена диаграмма развертывания информационной системы, описывающую программно-аппаратную конфигурацию разрабатываемой системы.

Программная реализация информационной системы птицефермы с учетом парадигмы объектно-ориентированного программирования. Для описания функционального назначения системы была построена диаграмма прецедентов в нотации UML [8]. При создании пользовательского интерфейса был использован фреймворк bootstrap 3.4 [10].

В ходе выполнения данного проекта на основе использования модели IDEF0 разработан проект ИС птицефермы по производству мяса цыплят-бройлеров. В ходе разработки были получены следующие результаты:

- проведен предпроектный анализ, где были установлены процессы, протекающие в ходе деятельности птицефермы, основные функции, выполняемые птицефермы, а также составлен список требований к разрабатываемому проекту;

- разработана модель данных, в ходе разработки которой были выделены и визуализированы процессы, протекающие в ходе деятельности птицефермы, утверждена функциональная спецификация к разрабатываемому приложению, визуализированная в виде диаграммы классов;

- разработано приложение.

Разработанная ИС может служить основой для практического использования. Внедрение данного продукта позволит птицефермы повысить качество работы персонала путем автоматизации учетных процессов, протекающих в ходе профессиональной деятельности, повысить мобильность сотрудников путем внедрения Web-приложения, которое доступно со всех современных устройств, а также увеличить прибыль и эффективность принятия решений за счет контроля основных показателей производительности на птицеферме. В дальнейшем данный продукт можно модернизировать, внедрив поддержку IoT.

Список литературы

[1] Бодров О.А. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Текст]. / О.А. Бодров, Р.Е. Медведев. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2013. 244 с.

[2] Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: подходы, методы, средства [Текст]. / Г.Н. Калянов. – Москва: НПО "СИНТЕГ", 1997. 316 с.

[3] Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. [Текст]. -Введ. впервые с 01.07.2002. – ГОССТАНДАРТ РОССИИ. Москва: ИПК Издательство стандартов, 2001. 53 с.

[4] РД IDEF0-2000 Методология функционального моделирования IDEF0. / РД IDEF0-2000. – Москва: [б.и.] 2000. 75 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsu.ru/smk/files/idef.pdf>.(дата обращения: 13.03.2021).

[5] ГОСТ 18292-2012. Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия [Текст]. Введ. впервые с 01.07.2014. – Москва: Стандартиформ, 2013. 9 с.

[6] ГОСТ Р 58521-2019. Птицеводство. Термины и определения [Текст]. Введ. впервые с 01.07.2020. – Москва: Стандартиформ, 2019. 18 с.

[7] Ковалев С.М. Бизнес-процессы, основные стандарты их описания. / С.М. Ковалев, В.М. Ковалев. // Справочник экономиста. – 2006. № 11. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.profiz.ru/se/11_06/businessprocess/. (дата обращения: 13.03.2021).

[8] Буч Г. Введение в UML от создателей языка [Текст]. / Г. Буч, Дж. Рамбо, А. Якобсон. – Москва: ДМК Пресс, 2015. 496 с.

[9] Документация по October CMS. [Электронный ресурс]. – URL: <https://octobercms.com/docs>. (дата обращения: 15.05.2019).

[10] Документация по Bootstrap 3.4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://getbootstrap.com/docs/3.4/>. (дата обращения: 15.05.2019).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bodrov O.A. Subject-oriented economic information systems [Text]. / O.A. Bodrov, R.E. Medvedev. – Moscow: Hotline – Telecom, 2013. 244 p.

[2] Kalyanov G.N. Consulting in enterprise automation: approaches, methods, tools [Text]. / G.N. Kalyanov. – Moscow: NPO SINTEG, 1997. 316 p.

[3] R 50.1.028-2001. Information technology to support the life cycle of products. Functional modeling methodology. [Text]. -Entry. for the first time since 01.07.2002. – STATE STANDARD OF RUSSIA. Moscow: IPK Publishing house of standards, 2001. 53 p.

[4] RD IDEF0-2000 Methodology of functional modeling IDEF0. / RD IDEF0-2000. – Moscow: [b.i.] 2000. 75 p. [Electronic resource]. – URL: <https://nsu.ru/smk/files/idef.pdf>. (date of access: 13.03.2021).

[5] GOST 18292-2012. Agricultural poultry for slaughter. Specifications [Text]. Enter. for the first time since 07/01/2014. – Moscow: Standartinform, 2013. 9 p.

[6] GOST R 58521-2019. Poultry keeping. Terms and definitions [Text]. Enter. for the first time since 07/01/2020. – Moscow: Standartinform, 2019. 18 p.

[7] Kovalev S.M. Business processes, basic standards for their description. / S.M. Kovalev, V.M. Kovalev. // The Economist's Handbook. – 2006. No. 11. [Electronic resource]. – URL: http://www.profiz.ru/se/11_06/businessprocess/. (date of access: 13.03.2021).

[8] Booch G. Introduction to the UML from the creators of the language [Text]. / G. Booch, J. Rambeau, A. Jacobson. – Moscow: DMK Press, 2015. 496 p.

[9] Documentation for October CMS. [Electronic resource]. – URL: <https://octobercms.com/docs>. (date of access: 15.05.2019).

[10] Bootstrap 3.4 Documentation. [Electronic resource]. – URL: <https://getbootstrap.com/docs/3.4/>. (date of access: 15.05.2019).

© И.Е. Глазырин, 2021

Поступила в редакцию 16.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Глазырин И.Е. Разработка на основе модели IDEF0 информационной системы управления птицефермы по производству мяса цыплят-бройлеров // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 204-212. URL: <https://ip-journal.ru/>